

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

УДК 378.016:81'243:37.091.3:004

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14756230>

Інтеграція цифрових інструментів у розвиток критичного мислення під час навчання іноземних мов

Гульчук Богдана Леонідівна

старший викладач кафедри фундаментальних та поведінкових дисциплін,
Волинський інститут імені В'ячеслава Липинського Міжрегіональна Академія
Управління персоналом, 43025, вул. Коперника, 8, м. Луцьк, Україна,
bohul4uk@ukr.net, <https://orcid.org/0009-0001-0436-3111>

Лісова Юлія Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації
та іншомовної освіти, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, 10008, вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна,
lisovajulie@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7186-8013>

Папіжук Валентина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної
комунікації та іншомовної освіти, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, 10008, вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна,
valentina.papizhuk@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8684-6116>

Прийнято: 12.01.2025 | Опубліковано: 29.01.2025

***Анотація:** Цифрові технології все більше стають важливою частиною освітнього процесу та відкривають нові можливості для розвитку ключових компетенцій. У вивченні іноземних мов ці технології сприяють не лише вдосконаленню мовних навичок, але й формуванню критичного мислення. Завдяки інтерактивним платформам, освітнім додаткам та онлайн-ресурсам, здобувачі отримують доступ до індивідуалізованого та гнучкого навчання. Це створює передумови для глибшого аналізу, ефективної співпраці та творчого підходу до вирішення завдань. **Метою** статті є дослідження дії цифрових інструментів на розвиток критичного мислення у процесі вивчення мови. Основну увагу автори приділили виявленню ефективних методів впливу сучасних цифрових технологій у навчальний процес, а також аналізу їх ролі у формуванні аналітичних та творчих навичок. **Методи:** Дослідження авторів ґрунтується на аналізі літератури за останні 5 років, що висвітлює питання застосування цифрових технологій у вивченні іноземних мов. Використовувалися методи порівняльного аналізу, систематизації даних та критичного осмислення теоретичних підходів. Особлива увага приділена вивченню наукових статей, матеріалів конференцій, які розглядають вплив цифрових інструментів на когнітивні здібності. **Результати:** Аналіз наукових джерел показав, що новітні цифрові платформи мають високий потенціал для підвищення ефективності та полегшення вивчення іноземних мов. Вони здатні сприяти розвитку критичного мислення, зокрема і через виконання завдань, які потребують аналізу, синтезу та оцінки інформації. Окрім того, інтерактивні технології забезпечують персоналізацію навчання, розширюють можливості для співпраці між здобувачем і викладачем та полегшують доступність до будь-яких освітніх ресурсів. **Висновки:** Впровадження цифрових інструментів у процес вивчення іноземних мов є ефективним способом формування як*

мовних, так і когнітивних компетенцій здобувача. Результати аналізу підкреслюють важливість подальшого вивчення цієї теми для створення інноваційних методик навчання. Дослідження авторів буде корисним для викладачів, методистів і розробників освітніх програм.

Ключові слова: педагогіка, когнітивні навички, інтерактивні технології, освітні інновації, мовна компетентність.

Integrating digital tools into the development of critical thinking in foreign language learning

Bohdana Hulchuk

Senior Lecturer of the Department of Fundamental and Behavioral Disciplines, Volyn Institute named after Vyacheslav Lipinsky, Interregional Academy of Personnel Management, 43025, 8 Kopernyka Str., Lutsk, Ukraine, bohul4uk@ukr.net,
<https://orcid.org/0009-0001-0436-3111>

Yuliia Lisova

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Cross-Cultural Communication and Foreign Language Education, Ivan Franko Zhytomyr State University, 10008, 40 Velyka Berdychivska Str., Zhytomyr, Ukraine,
lisovajulie@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7186-8013>

Valentyna Papizhuk

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Cross-Cultural Communication and Foreign Language Education, Ivan Franko Zhytomyr State University, 10008, 40 Velyka Berdychivska Str., Zhytomyr, Ukraine, valentina.papizhuk@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8684-6116>

Abstract: *Digital technologies are increasingly becoming an essential part of the educational process and open up new opportunities for developing key competencies. In foreign language learning, these technologies contribute not only to the improvement of language skills but also to the development of critical thinking. Students can access individualised and flexible learning thanks to interactive platforms, educational applications and online resources. This creates the preconditions for deeper analysis, effective collaboration, and creative problem-solving. The article aims to study the impact of digital tools on the development of critical thinking in the language learning process. Authors focused on identifying effective methods of introducing modern digital technologies into the learning process and analysing their role in developing analytical and creative skills.*

Methods: *Authors study is based on analysing the literature over the past 5 years covering the use of digital technologies in foreign language learning. The methods used were comparative analysis, data systematisation and critical reflection on theoretical approaches. Particular attention is paid to the study of scientific articles and conference proceedings that consider the impact of digital tools on cognitive abilities.*

Results: *The analysis of scientific sources has shown that the latest digital platforms have a high potential to increase efficiency and facilitate foreign language learning. They can contribute to developing critical thinking, including tasks that require analysis, synthesis and evaluation of information. In addition, interactive*

technologies provide personalised learning, expand opportunities for collaboration between learners and teachers, and facilitate access to any educational resource.

Conclusions: *The introduction of digital tools in learning foreign languages is an effective way to develop the learner's linguistic and cognitive competences of the learner. The results of authors analysis emphasise the importance of further studying this topic to create innovative teaching methods. Authors study will be useful for teachers, methodologists and curriculum developers.*

Keywords: *pedagogy, cognitive skills, interactive technologies, educational innovations, language competence.*

Постановка проблеми. Сучасний освітній процес зазнає суттєвих змін під впливом сучасних технологій, що з кожним днем більше інтегруються у всі аспекти навчання, від традиційних аудиторних занять до дистанційних та змішаних форм освіти. Ці інструменти дають можливість упроваджувати інноваційні методики викладання, адаптовані до індивідуальних потреб здобувачів, а також забезпечувати доступ до різноманітних корисних ресурсів. Особливо це стосується викладання іноземних мов, де використання цифрових платформ, інтерактивних додатків і мультимедійних засобів відкриває нові горизонти для покращення якості освіти, забезпечуючи персоналізований підхід до навчання, адже мовна підготовка є надважливим елементом [1].

Проблема розвитку критичного мислення у здобувачів освіти є надзвичайно актуальною в умовах сучасного інформаційного середовища, яке вимагає здатності до аналізу, оцінки та синтезу великого обсягу зовнішньої інформації. Ці навички є основою для прийняття обґрунтованих рішень, ефективної комунікації та вирішення складних завдань у професійному житті. Інтеграція сучасних технологій у вивчення іноземних мов не лише сприяє

розвитку мовних компетенцій, а й створює середовище для активізації когнітивних процесів, таких як логічне мислення, аргументація та творчий підхід.

Пошук ефективних способів інтеграції технологій до навчального процесу є важливим як з наукової, так і з практичної точки зору. Це включає вирішення таких завдань, як підвищення мотивації, вдосконалення педагогічних методик і розвиток когнітивних компетенцій, що відповідають сучасним вимогам глобалізованого суспільства.

Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю розробки інноваційних підходів до викладання, які б відповідали викликам сучасності. Успішне впровадження цифрових інструментів до навчального процесу сприяє не лише формуванню мовних компетенцій, а й розвитку аналітичного мислення, здатності до аргументованої комунікації та креативності. Це особливо важливо в умовах інформаційного перевантаження, коли здобувачі повинні вміти оцінювати достовірність інформації та формувати власні обґрунтовані висновки.

Дослідження на цю тему має велике значення як для теоретичного обґрунтування ролі сучасних технологій у покращенні когнітивних навичок, так і для практичної реалізації сучасних підходів до навчання іноземних мов. Результати дослідження корисні для викладачів, методистів та розробників освітніх програм, які прагнуть підвищити ефективність освітнього процесу та підготувати здобувачів до сучасних викликів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтеграція новітніх технологій є важливим для розвитку освітньої галузі аспектом, що активно вивчається з метою упровадження віртуальних середовищ у процес вивчення іноземних мов. Це обумовлено потребою підвищення ефективності освіти, інтерактивності та

доступності навчальних матеріалів. У цьому контексті з'являється значна кількість наукових праць, що розглядають як позитивні, так і негативні аспекти застосування віртуальних технологій. Згідно В. Гурської (V. Hurskaya) [2] використання віртуальних середовищ для вивчення англійської мови значно підвищує якість освіти, сприяючи розвитку мовних компетенцій, мотивації та адаптації здобувачів до сучасних умов навчання.

О. Верховцова (O. Verkhovtsova) [3] підкреслює, що використання цифрових або віртуальних інструментів є важливим для покращення спілкування і для вивчення мов та досягнення культурної еквівалентності під час перекладу.

Віртуальні середовища є ефективним інструментом для покращення навичок вимови у тих, хто вивчає англійську мову, шляхом моделювання реалістичних комунікативних ситуацій, із дослідження В. Гурської (V. Hurskaya) [4]. Вони допомагають зміцнити впевненість і забезпечують миттєвий зворотний зв'язок завдяки розпізнаванню мови. Однак такі проблеми, як висока вартість, технічні проблеми та фізичний дискомфорт, обмежують їх доступність.

А. Р. Давидюк, О. О. Марусич та О. В. Дєрняєва [5] підкреслюють потенціал штучного інтелекту в персоналізації процесів навчання, адаптації матеріалів до індивідуальних потреб і запровадженні інноваційних методологій, особливо у вивченні мов.

Основну увагу В. В. Дроздова, К. В. Рудніцька та І. А. Росквас [6] приділили адаптивним інструментам і технологіям, які сприяють персоналізації навчання, розвитку інтерактивності та покращенню результатів здобувачів.

На думку П. В. Красноп'ярова, В. І. Воронюка та І. Р. Вишатицької [7] основними напрямками в застосуванні сучасних методів у викладанні мов є

розвиток автономного навчання, використання інтерактивних платформ та практичне застосування знань у реальних ситуаціях, окрім того залучення онлайн-ресурсів, мобільних додатків і віртуальних симуляцій має позитивний вплив на якість навчання, мотивацію та міжкультурну компетентність здобувачів.

Інноваційні методи навчання іноземних мов значно підвищують ефективність освітнього процесу завдяки інтеграції технологій, практичному підходу та методам занурення. Аналіз досліджень М. А. Антонюк зі співавторами [8] демонструє, що такі стратегії, як гейміфікація, імерсія, та проєктні завдання, сприяють розвитку критичного мислення, міждисциплінарності й міжкультурної компетентності. Особливу увагу автори приділяють індивідуалізації навчання через цифрові платформи та мобільні додатки.

Аналіз інноваційних методів і технологій навчання дає підстави стверджувати, що теоретичні та практичні основи залишаються недостатньо розробленими. Бракує ефективних механізмів впровадження та оптимізації цих методів.

Цифрова компетентність, особливо для викладачів іноземних мов, має вирішальне значення, і включення інтернет-ресурсів, інструментів спілкування та соціальних мереж може покращити процес навчання. Запровадження курсів, які поєднують традиційні методи з цифровими інструментами, у навчальні програми для викладачів є життєво важливим, за словами І. О. Білецької (I. O. Biletska) та співавторів [9]. Цей підхід прискорює виконання завдань і дає педагогам змогу ефективно інтегрувати технології у свою практику викладання.

В. А. Хазайме (W. A. Hazayme) [10] робить висновок, застосування новітніх технологій покращує комунікацію, співпрацю, критичне мислення та

навички вирішення проблем здобувачів. Здобувачі освіти продемонстрували кращу залученість, інноваційне мислення та розуміння етичного використання технологій.

О. Бабенко (O. Vabenko) [11] наголошує на важливості розвитку творчого та критичного мислення здобувачів під час вивчення англійської мови. Підтримка автономії в навчанні покращує саморегуляцію та загальну успішність студентів, а інтеграція технологій забезпечує зв'язок між матеріалами та результатами навчання. Це сприяє розвитку важливих навичок, таких як креативність і конструктивна критика.

Огляд літературних джерел підтверджує ефективність застосування сучасних методів у вивченні іноземних мов. Попередні наукові розвідки не повністю охоплюють інтеграцію цифрових інструментів у розвиток критичного мислення при вивченні іноземних мов, зокрема в контексті ефективного використання цифрових технологій для активізації навчальної діяльності. Також залишаються недостатньо розкритими питання підтримки автономії здобувачів через цифрові платформи та вплив технологій на саморегуляцію і критичне мислення в освітньому процесі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із основних невирішених аспектів інтеграції цифрових інструментів у розвиток критичного мислення при навчанні іноземних мов є недостатня систематизація підходів до застосування цих інструментів в контексті мовної освіти. Хоча існує значний досвід використання технологій для покращення комунікативних навичок, питання ефективного поєднання критичного мислення і цифрових інструментів потребує подальших досліджень.

Крім цього невирішеними аспектами інтеграції цифрових інструментів у розвиток критичного мислення під час навчання іноземних мов є:

1. Відсутність єдиної методології для ефективного застосування цифрових інструментів, спрямованих на розвиток критичного мислення.
2. Неопрацьованість питань взаємодії між цифровими технологіями та специфікою навчальних стратегій на різних етапах мовної освіти.
3. Недостатньо досліджена роль адаптації контенту цифрових ресурсів під конкретні потреби здобувачів для розвитку аналітичних здібностей.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження впровадження цифрових інструментів у процес розвитку критичного мислення під час вивчення мови та аналіз ефективності застосування новітніх цифрових технологій для стимулювання когнітивних навичок здобувачів, а також виявлення оптимальних методів для їх впровадження.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:

1. Дослідити потенціал цифрових інструментів у розвитку критичного мислення під час навчання іноземних мов.
2. Оцінити ефективність використання різноманітних цифрових ресурсів для розвитку когнітивних навичок здобувачів.
3. Визначити основні методи та стратегії інтеграції цифрових технологій у мовну освіту.
4. Надати приклади щодо впровадження інноваційних підходів у навчальний процес для покращення критичного мислення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Критичне мислення це важлива складова інтелектуального розвитку, що дозволяє аналізувати, оцінювати та систематизувати інформацію з різних джерел. Вивчення іноземних мов потребує не лише засвоєння граматичних правил та лексики, але й уміння активно застосовувати ці знання у різних життєвих ситуаціях. Саме

тому критичне мислення як одне із ключових умінь XXI набуває важливості в процесі вивчення мови, оскільки воно допомагає ставити під сумнів автоматизовані уявлення, аналізувати мовні структури та розуміти культурні особливості, що є частиною вивчення мови та культури носіїв.

Одним з головних аспектів критичного мислення є здатність до аналізу та оцінки інформації, а також вміння робити висновки на основі логічних аргументів. Наприклад, при вивченні фразеологізмів та ідіом важливо не лише запам'ятати їх переклад, але й зрозуміти, як вони використовуються в певних культурних контекстах, які можуть відрізнятися від рідної мови.

Не менш важливим є застосування критичного мислення під час сприймання інформації іншою мовою, коли здобувачі повинні навчитися не лише розуміти сказане та написане, але й вміти ставити питання, аналізувати контекст та робити висновки. Це сприяє більш глибокому розумінню мови і культури, що, в свою чергу, допомагає подолати мовний бар'єр і досягти рівня вільного володіння мовою.

У сучасному світі цифрові технології стали важливим елементом освітнього процесу, а також в умовах дистанційного навчання [12]. Вони дають широкі можливості для розвитку багатьох умінь і навичок, зокрема й критичного мислення. Цифрові інструменти, як-от онлайн-платформи, додатки для вивчення мов та штучний інтелект здатні значно покращити цей процес, допомагаючи здобувачам не лише засвоювати нові мовні конструкції, але й аналізувати, порівнювати та оцінювати інформацію в різних контекстах.

Цифрові платформи дозволяють здійснювати навчання в інтерактивному форматі, де здобувачі не лише пасивно сприймають знання, але й активно взаємодіють із контентом. Наприклад, різноманітні онлайн-курси або додатки для вивчення мов в основному включають завдання, що вимагають активного

застосування мовних знань у практичних ситуаціях: переклад текстів, створення діалогів. Це стимулює мисленнєву діяльність здобувачів і дозволяє їм не лише відтворювати інформацію, а й розуміти її глибше.

Ці системи автоматично підлаштовуються під індивідуальні потреби та рівень знань користувачів, що сприяє більш глибокому розумінню матеріалу і розвитку критичного мислення [13]. Ось кілька прикладів таких систем:

1. *Knewton* є однією з провідних адаптивних навчальних платформ, яка застосовує штучний інтелект (ШІ) для побудови персоналізованих навчальних маршрутів.

2. *Squirrel* використовує алгоритми ШІ для створення адаптивних курсів, орієнтованих на знання користувачів. Платформа може виявляти слабкі місця та пропонувати додаткові завдання для їх покращення.

3. *Carnegie Learning* використовує технології ШІ для розробки адаптивних навчальних рішень, зокрема в галузі вивчення іноземних мов.

4. *Duolingo* – один із найбільш популярних мобільних додатків для вивчення мов, що використовує адаптивне навчання з елементами штучного інтелекту. Платформа аналізує прогрес користувачів, регулюючи складність вправ залежно від того, як добре користувач засвоює матеріал.

5. *Cognii* – система адаптивного навчання, що спеціалізується на автоматичному оцінюванні відкритих відповідей.

6. *Mika* – система ШІ для адаптивного навчання, що спеціалізується на розвитку навичок читання, письма та аудіювання. Вона дозволяє працювати в індивідуальному темпі.

Ці платформи дозволяють не тільки уникнути стереотипного сприйняття правильних чи неправильних відповідей, але й розвивати вміння аналізувати свої дії, що є важливим етапом у формуванні критичного мислення (табл. 1).

Таблиця 1

Цифрові рішення для розвитку критичного мислення

Цифрові інструменти	Функція	Розвиток критичного мислення	Приклад використання
Додатки для інтерактивних завдань (<i>Kahoot, Quizlet, Socrative</i>)	Створення інтерактивних вікторин, флеш-карток, тестів	Аналіз та порівняння варіантів відповідей; вміння робити висновки	Тестування нової лексики через вікторини з додаванням завдань на визначення контексту або синонімів
Мовні платформи (<i>Duolingo, Memrise</i>)	Інтерактивне вивчення мови через виконання вправ та завдань	Розпізнавання закономірностей у граматиці, аналіз помилок	Завдання з граматики, де користувач визначає правила або помилки в реченнях
Інструменти спільної роботи (<i>Google Docs, Padlet, Trello</i>)	Спільне редагування документів, створення проєктів	Оцінка та інтеграція різних думок; розробка аргументів	Спільне створення есе або списку аргументів "за" і "проти" певного явища у мові
Онлайн-словники (<i>Linguee, Reverso, Oxford Dictionary</i>)	Пошук перекладів, синонімів, прикладів використання	Критичний аналіз значень слова залежно від контексту, порівняння джерел	Аналіз різниці між синонімами або вибір оптимального перекладу в певному контексті
Медіа-платформи (<i>YouTube, TED, BBC Learning English</i>)	Доступ до відео, аудіо, інтерактивних вправ	Розвиток вміння аналізу та інтерпретування інформації	Перегляд відео та обговорення аргументів спікера, оцінка точності та логіки висловлювань
Системи управління навчанням (<i>Moodle</i>)	Організація навчальних матеріалів, тестів, форумів	Формування власних висновків через аналіз матеріалів, оцінка різних поглядів	Дискусія на форумах щодо мовних явищ або культурних відмінностей
Віртуальна реальність (<i>Mondly VR, Engage</i>)	Імерсивне навчання, моделювання реальних ситуацій	Вирішення проблем у реальному часі, аналіз ситуацій	Участь у віртуальних діалогах, таких як замовлення в ресторані або участь у бізнес-переговорах
Ігрові платформи (<i>Minecraft Education, Language Learning Games</i>)	Створення інтерактивних навчальних ігор	Розвиток стратегічного мислення через вирішення задач	Створення сюжету гри з використанням нової лексики, тлумаченням мовних явищ

Джерело: власна розробка авторів

Використання соціальних мереж та платформ, таких як *Facebook*, *YouTube*, *WhatsApp*, *Twitter* та *Instagram*, можуть мати не лише розважальний, але й значний потенціал у вивченні іноземних мов завдяки своїм різноманітним функціям [14].

Facebook має велику кількість груп, присвячених вивченню іноземних мов, де користувачі можуть обмінюватися досвідом, ставити питання, ділитися ресурсами та отримувати підтримку від інших. У *Facebook* є можливість спілкуватися з носіями мов через приватні повідомлення або публікації на сторінках, що дає змогу практикувати не тільки граматику та лексику, але й культурні особливості комунікації.

YouTube пропонує незліченну кількість каналів, що спеціалізуються на вивченні мови. Це можуть бути як короткі відеоуроки, так і блог із опцією налаштування субтитрів різними мовами [15].

Месенджери типу *WhatsApp* дозволяють створювати групи для спілкування з однодумцями з метою практики мови. У таких групах часто використовують текстові, голосові повідомлення та відео, що сприяє розвитку різних аспектів мовного спілкування. *Twitter* дозволяє практикувати короткі та лаконічні формулювання думок, що є корисним для розвитку навичок письма. Користувачі можуть слідкувати за акаунтами, які публікують новини, статті або інші матеріали іноземною мовою.

Google Classroom та *Moodle* – досить потужні платформи для організації навчання, які значно сприяють процесу вивчення іноземних мов [14]. Їх основна перевага полягає в можливості використання матеріалів для розвитку рецептивних і продуктивних навичок, засобів для комунікації та зворотного зв'язку, що робить навчання персоналізованим і інтерактивним.

У сфері освіти розвиток критичного мислення має стати одним із пріоритетів [17]. Для цього доцільно впроваджувати інноваційні підходи, які стимулюють активне залучення здобувачів до навчального процесу (табл. 2).

Таблиця 2

Інноваційні методики для ефективної участі студентів у навчальному процесі

Підхід	Ідея	Мета залучення	Приклад
Гейміфікація	Використання елементів гри у навчальному процесі	Мотивація через конкуренцію, винагороди та досягнення	Проведення навчальних вікторин, присудження балів за активність, організація змагань між командами
Змішане навчання (Blended Learning)	Поєднання різних форматів навчання	Заохочування через інтерактивність та доступ до різноманітних ресурсів	Онлайн-завдання у (Moodle, Google Classroom) із обговоренням результатів на заняттях
Проектне навчання	Робота над практичними проектами у командах	Розвиток співпраці, відповідальності та рефлексії	Створення презентацій, розробка бізнес-плану, підготовка до конкурсу чи конференції
Перевернуте навчання (Flipped Classroom)	Вивчення теорії вдома, практичне опрацювання матеріалу на заняттях	Активна участь у практичній діяльності замість пасивного слухання	Перегляд лекції або статті вдома, виконання вправ або обговорення на занятті
Коучинг та наставництво	Персоналізована підтримка викладачами	Підвищення мотивації через індивідуальну увагу	Організація менторських сесій, зворотного зв'язку під час роботи над завданнями

Джерело: власна розробка авторів

Використання технологій віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальностей у вивченні іноземних мов відкриває нові горизонти для навчання [16]. Ці технології сприяють зануренню у мовне середовище, роблять навчання інтерактивним та цікавим, а також забезпечують індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти. Завдяки VR і AR користувачі отримують можливість

безпосереднього застосування мовних і мовленнєвих навичок, що сприяє розвитку комунікативних компетенцій. Упровадження цих технологій у мовну освіту є кроком у майбутнє, яке вже настало, і в якому навчання стає більш доступним, захоплюючим і результативним.

Висновки. Впровадження цифрових інструментів у розвиток критичного мислення під час вивчення іноземних мов є важливим кроком у сучасному освітньому процесі. Сучасні технології дозволяють створювати інтерактивне середовище, що розвиває когнітивні й аналітичні навички при вивченні іноземних мов. Застосування таких інструментів, як онлайн-платформи, мобільні додатки, відеоуроки та соціальні мережі, дозволяє інтегрувати автентичні матеріали, що робить навчання більш наближеним до реальних умов.

Цифрові інструменти також сприяють розвитку комунікативних навичок та взаємодії в глобальному інформаційному просторі, що є важливим елементом у вивченні іноземних мов. Окрім цього, цифрові ресурси дають змогу здійснювати персоналізацію навчання, адаптуючи його до рівня кожного здобувача.

Подальші дослідження у цьому напрямку передбачають експериментальні розвідки із залученням окремих платформ і додатків, оцінка й аналіз їх якісної характеристики, адаптація до різних вікових груп і мовних рівнів здобувачів.

Список використаних джерел

1. Коптев М. М., Білаш С. М., Проніна О. М., Пирог-Заказникова А. В., Олійніченко Я. О., Донченко С. В., Кононов Б. С., Олексієнко В. В. Проблеми і перспективи мовної підготовки здобувачів вищої медичної освіти

при вивченні морфологічних дисциплін. *Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи*: матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф., м. Полтава, 22-24 листоп. 2023 р. Полтава, 2023. С. 191–194. URL: <https://repository.pdmu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ebeee7b0-6c14-4033-9e14-a7fb4b5074df/content> (дата звернення: 18.11.2024).

2. Hurskaya V. Virtual environments as a means of enhancing the efficiency of English language teaching for learners. *Academic Visions*. 2022. No. 13. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1507> (date of access: 18.11.2024).

3. Verkhovtsova O. Cultural equivalence in translation. *Sworld-Us Conference Proceedings*. 2023. Vol. 1(usc21-01). P. 129–131. DOI: <https://doi.org/10.30888/2709-2267.2023-21-01-009> (date of access: 18.11.2024).

4. Hurskaya V. The power of virtual reality to improve pronunciation in the process of learning English. *Academic Visions*. 2022. No. 14. P. 1–10. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1483> (date of access: 18.11.2024).

5. Давидюк А. Р., Марусич О. О., Дерняєва О. В. Штучний інтелект як фактор змін у навчанні іноземних мов: український контекст. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. № 12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14059368> (дата звернення: 18.11.2024).

6. Дроздова В. В., Рудніцька К. В., Росквас І. А. Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах зростаючого впливу технологій штучного інтелекту на освітні процеси. *Академічні візії*. 2023. № 26. С. 1–16. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/755> (дата звернення: 18.11.2024).

7. Красноп'яров П. В., Воронюк В. І., Вишатицька І. Р. Аналіз ефективності сучасних методик викладання іноземних мов в українських закладах вищої освіти. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 14. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586866> (дата звернення: 18.11.2024).

8. Антонюк М. А., Гризодуб Р. В., Кузнецова А. В., Корнейко Ю. М., Бідюк Н. М. Інноваційні методи навчання іноземних мов. *Вісник науки та освіти*. 2024. Т. 11, № 29. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-11\(29\)-830-837](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-11(29)-830-837) (дата звернення: 18.11.2024).

9. Biletska I. O., Paladieva A. F., Avchinnikova H. D., Kazak Yu. Yu. The use of modern technologies by foreign language teachers: Developing digital skills. *Linguistics and Culture Review*. 2021. Vol. 5, no. S2. P. 16–27. DOI: <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1327> (date of access: 18.11.2024).

10. Hazaymeh W. A. EFL students' perceptions of online distance learning for enhancing English language learning during COVID-19 pandemic. *International Journal of Instruction*. 2021. Vol. 14, no. 3. URL: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1304601> (date of access: 18.11.2024).

11. Babenko O. Implementation of information technologies to develop students' creative and critical thinking in ESL classes. *Young Scientist*. 2020. Vol. 12, no. 88. P. 348–351. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-67> (date of access: 24.11.2024).

12. Першина Л. В., Козярук Ю. Ю. Використання освітніх інтернет-технологій під час викладання іноземної мови. *Наукові записки. Серія: Філологічні науки*. 2024. Т. 4, № 211. С. 105–110. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-211-15> (дата звернення: 18.11.2024).

13. Ariantini K. P., Suwastini N., Adnyani N. L. P. S., Dantes G., Jayantini, I. G. A. S. R. Integrating social media into English language learning: How and to

what benefits according to recent studies. *NOBEL: Journal of Literature and Language Teaching*. 2021. Vol. 12, no. 1. P. 91–111. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-Social-Media-into-English-Language-How-Ariantini-Suwastini/42e0dabbfeb7cf3b5cf7213fb7c0c17237d29c80> (date of access: 18.11.2024).

14. Мельник Р., Гандабура О., Глушок Л. Викладання іноземної мови у вищій школі в умовах діджиталізації. *Педагогічний дискурс*. 2024. №. 35. С. 55–61. DOI: <https://doi.org/10.31475/ped.dys.2024.35.08> (дата звернення: 18.01.2025).

15. Пугачова К. С. Впровадження цифрових інструментів вчителями іноземних мов для оцінювання навчальних досягнень студентів. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2023. № 211. С. 262–266. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-211-262-266> (дата звернення: 18.11.2024).

16. Шерстюк Н. В., Бондар А. В., Пилипенко І. О. Дослідження інтеграції штучного інтелекту в освітні програми для викладання іноземних мов. *Вісник науки та освіти*. 2024. Т. 10, № 28. С. 578–590. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-10\(28\)-578-590](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-10(28)-578-590) (дата звернення: 18.11.2024).

17. Супрун О., Зайцева Н., Симоненко, С. Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови. *Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка»*. 2024. Т. 12, № 44. С. 183–191. DOI: <https://doi.org/10.24919/2413-2039.12/44.29> (дата звернення: 18.11.2024).